

Received / Makale Geliş Tarihi 28.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 372-379

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18820069
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Nazan Korucuk
<https://orcid.org/0000-0003-2208-0657>
Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi, Kars / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Dijital Yorgunluk, Dijital Detoks ve Reklam Kaçınmasından Marka Kaçınmasına: Tüketici Davranışı Bağlamında Kavramsal Bir İnceleme ve Model Önerisi

Digital Fatigue, Digital Detox, and the Transition from Advertising Avoidance to Brand Avoidance: A Conceptual Review and Model Proposal in the Context of Consumer Behavior

ÖZET

Bu araştırma, dijital yorgunluk, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınmasını ardışık ve ilişkisel bir süreç olarak ele alarak, dijital yorgunluktan marka kaçınmasına uzanan yolu açıklayan kavramsal bir model önererek literatüre özgün bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın bu amacından hareketle cevaplanması hedeflenen araştırma soruları cevaplanmıştır. Böylece dijital kaçınma davranışlarının derinleşen yapısı tüketici davranışı perspektifinden hareketle bütüncül bir biçimde ele alınmış ve gelecekte yapılacak ampirik çalışmalar için açıklayıcı bir teorik çerçeve ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, dijital yorgunluk, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınması kavramları ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, bu kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayan kavramsal bir model önerilmiştir. Çalışmada nitel yöntemlerden literatür taraması/doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular, dijital ortamlarda artan içerik ve reklam yoğunluğunun, tüketici davranışlarında yalnızca dikkat dağınıklığı ya da geçici rahatsızlıklar yaratmakla sınırlı kalmadığını; zaman içinde daha sistematik kaçınma biçimlerine ve nihayetinde marka düzeyinde kopuşlara zemin hazırlayabildiğini ortaya koymaktadır. Önerilen kavramsal modelin, dijital yorgunluktan başlayarak, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınmasına uzanan süreci aşamalı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alması alanyazına özgün bir katkı sunmaktadır. Kavramsal model, dijitalleşmenin tüketici davranışı üzerindeki etkilerini anlık tepkiler üzerinden değil; birbirini destekleyen aşamalı süreçler çerçevesinde ele almaktadır. Modelin çıkış noktasını oluşturan dijital yorgunluğun, günümüz tüketicisinin dijital uyaranlar karşısında yaşadığı zihinsel ve duygusal tükenmişlik hâlini ifade etmesinden dolayı çalışma sonuçlarının alana katkı sunduğu ifade edilebilir. Bunun yanında çalışma sonucunda yöneticilere ve akademik araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital Yorgunluk, Dijital Detoks, Marka Kaçınması, Model Önerisi ve Reklam Kaçınması

ABSTRACT

This research aims to make a unique contribution to the literature by proposing a conceptual model that explains the path from digital fatigue to brand avoidance, considering the concepts of digital fatigue, digital detox, ad avoidance, and brand avoidance as a sequential and relational process. Based on this aim, the research questions have been answered. Thus, the deepening structure of digital avoidance behaviors is addressed more holistically from a consumer behavior perspective, and an explanatory theoretical framework is established for future empirical studies. Accordingly, the concepts of digital fatigue, digital detox, ad avoidance, and brand avoidance are examined in detail, and a conceptual model explaining the relationships between these concepts is proposed. The study utilized a qualitative method, specifically literature review/document analysis. The findings reveal that the increasing content and advertising density in digital environments not only creates distractions or temporary discomfort in consumer behavior but can also pave the way for more systematic forms of avoidance over time, ultimately leading to brand-level disengagement. The proposed conceptual model offers a unique contribution to the literature by addressing the process, starting with digital fatigue and extending to digital detox, ad avoidance, and brand avoidance, through a gradual and holistic approach. The conceptual model examines the effects of digitalization on consumer behavior not through instantaneous reactions, but within the framework of incremental processes that support each other. Given that digital fatigue, which constitutes the starting point of the proposed model, refers to the mental and emotional exhaustion experienced by contemporary consumers in response to pervasive digital stimuli, the findings of the present study can be considered to make a meaningful contribution to the literature. In addition, the study offers practical recommendations for managers as well as implications for future academic research.

Keywords: Digital Fatigue, Digital Detox, Brand Avoidance, Model Proposal and Advertising Avoidance

1. GİRİŞ

Dijitalleşme, son yıllarda hem bireylerin hem de toplumsal yapıların günlük yaşam biçimlerini değişime uğratmıştır. Bu değişim ile birlikte tüketici davranışlarında yeni eğilimlerin ve davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Karakuş, 2022, s. 1). Dijital medyanın kullanılmasıyla birlikte bireylerin bilgiye ulaşma, iletişim kurma ve alışveriş alışkanlıklarında önemli değişimler meydana gelmiştir (Uğur & Uğur, 2024, s. 222). Bu değişimler bireylerde psikolojik ve davranışsal birtakım olumsuz sonuçlarda oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle sürekli çevrimiçi olma beklentisi, tükenmişlik ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlarla ilişkilendirilen dijital yorgunluk sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu kavram, dijital ortamlarda sürekli uyarı ve bilgiyle karşılaşan bireylerin yaşamış olduğu zihinsel yorgunluk olarak tanımlanmakta; son yıllarda tüketici davranışı literatüründe daha sık ele alınmaktadır (Tutar & Mutlu, 2024, s. 58).

Dijital yorgunluğun bireylerde bıraktığı etkileri ortadan kaldırmak için kullanıcılar dijital ortamda daha bilinçli hareket ederek dinlenme ve uzaklaşma arayışına girmişlerdir. Bu kapsamda dijital detoks kavramı ortaya çıkmıştır. Dijital detoks, bireylerin belirli bir süre boyunca kendi istekleri doğrultusunda dijital cihaz ve platformlardan gönüllü olarak uzaklaşmaları olarak ifade edilmektedir (Mirbabaie vd., 2022, s. 239). Bununla birlikte dijital reklamcılığın artması, özellikle hedeflenmiş reklam uygulamaları ile birlikte, tüketicilerin reklam içeriğinden kaçınma eğilimlerini güçlendirmiştir. Tüketiciler, dijital reklamlara maruz kalmanın rahatsız edici, müdahaleci veya alakasız olduğu algısına sahip olduklarında reklamdan kaçınma davranışı sergilemektedirler (Cho & Cheon, 2004, s. 90). Bireyler dijital reklam kaçınması davranışı ile işletmelerin reklam mesajlarından uzaklaşırlar, bu durum pazarlama iletişimi profesyonellerini oldukça zor bir durum içerisinde bırakmaktadır. Tüketicilerin reklamdan kaçınma davranışları arttıkça, bu stratejilerin sadece reklamlardan kaçınmakla kalmayıp marka kaçınmasına dönüşme riski de ortaya çıkmaktadır. Marka kaçınması, tüketicinin belirli bir markanın ürün veya iletişimlerinden bilinçli olarak uzak durma eğilimini ifade eder ve bu eğilim uzun dönemde tüketici-marka ilişkisinde olumsuz sonuçlar doğurabilir (İrfanoğlu, 2021, ss. 55- 56).

Bu çalışma ile dijital yorgunluk, dijital detoks ve reklam kaçınma kavramlarının tüketici davranışı bağlamında nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu kavramsal bir çerçevede incelemek ve bu ilişkilerden hareketle yeni bir model önerisi sunmak amaçlanmıştır. Çalışma öncelikle araştırmanın amacını, önemini ve araştırma sorularını ortaya koymakta; ardından yöntemle ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Çalışmanın bulgular bölümünde dijital yorgunluk ve dijital detoks ile reklam kaçınması ve marka kaçınması konuları ayrıntılı olarak açıklanmakta ve bu ilişkiler temelinde bir kavramsal model önerisi sunulmaktadır. Son bölümde ise elde edilen bulgular, sonuç ve tartışma çerçevesinde ele alınmakta ve hem akademik literatüre hem de uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmektedir.

1.1. Çalışmanın Amacı, Önemi ve Soruları

Mevcut literatür incelendiğinde dijital yorgunluk, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınması kavramlarının çoğunlukla birbirinden bağımsız ya da ikili ilişkiler çerçevesinde ele alındığı görülmektedir (Zhang vd., 2025; Radtke vd., 2022; Kavaliauskė & Simanavičiūtė, 2015). Özellikle dijital reklam yoğunluğu ve reklam kaçınması üzerine önemli bir birikim bulunmakla birlikte, bu davranışların tüketicinin yaşadığı dijital yorgunlukla nasıl başladığı ve zaman içinde daha kapsamlı bir marka kaçınma davranışına nasıl dönüştüğü sınırlı ölçüde tartışılmaktadır. Benzer şekilde dijital detoks, çoğunlukla bireysel iyi oluş ve teknoloji kullanımı bağlamında ele alınmış; pazarlama literatüründe kaçınma davranışlarıyla bütüncül bir süreç içerisinde konumlandırılmamıştır (Boerman vd., 2017; Cho & Cheon, 2004; Syvertsen & Enli, 2020). Bu çalışma, söz konusu kavramları ardışık ve ilişkisel bir süreç olarak ele alarak, dijital yorgunluktan marka kaçınmasına uzanan yolu açıklayan kavramsal bir model önermesi bakımından literatüre özgün bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Böylece dijital kaçınma davranışlarının derinleşen yapısı tüketici davranışı perspektifinden daha bütüncül biçimde ele alınmakta ve gelecekte yapılacak ampirik çalışmalar için açıklayıcı bir teorik çerçeve ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, dijital ortamlarda artan içerik ve reklam yoğunluğunun tüketiciler üzerinde yarattığı dijital yorgunluk, bu yorgunluğa karşı geliştirilen dijital detoks davranışlarını ve reklam kaçınmasını bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, söz konusu süreçlerin marka kaçınma davranışına nasıl evrildiğini kavramsal düzeyde incelemektir. Bu doğrultuda çalışma, ilgili literatürü sistematik biçimde sentezleyerek dijital yorgunluğundan marka kaçınmasına uzanan süreci açıklayan bir kavramsal model önermeyi amaçlamaktadır. Böylece tüketici davranışı literatüründe giderek önem kazanan dijital kaçınma davranışlarının teorik temellerine katkı sağlanması ve gelecekte yapılacak ampirik araştırmalar için açıklayıcı bir çerçeve sunulması hedeflenmektedir. Araştırmanın bu amacından hareketle cevaplanması hedeflenen araştırma soruları "1. Dijital yorgunluk, dijital detoks ve reklam kaçınması tüketicilerin marka

kaçınma davranışlarını kavramsal olarak nasıl açıklamaktadır?” ve “2. Dijital yorgunluk, dijital detoks ve reklam kaçınması temelinde tüketicilerin marka kaçınma davranışlarını açıklamaya yönelik bir kavramsal model önerilebilir mi?” şeklindedir.

2. YÖNTEM

Çalışmada nitel yöntemlerden literatür taraması/doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Taramada ilgili anahtar kelimeler (Dijital Yorgunluk, Dijital Detoks, Reklam Kaçınması ve Marka Kaçınması) kullanılmıştır. Yerli ve yabancı kaynaklarda dijital yorgunluk, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınması kavramlarının hangi değişkenler ile ilişkilendirildiği incelenerek ele alınan değişkenlerin yer aldığı bir model önerisi sunulması amaçlanmıştır. Bu sebeple Web of Sciences, Scopus, Google Scholar, DergiPark ve Ulusal Tez Merkezi gibi ulusal ve uluslararası kaynaklardan ilgili anahtar kelimeleri ile ulaşılan araştırmalar taranmıştır. Yapılan tarama, derleme ve değerlendirmeler sonucunda hem dijital yorgunluk, dijital detoks ve reklam kaçınmasının tüketicilerin marka kaçınma davranışlarını kavramsal olarak nasıl açıkladığı ortaya konmuştur hem de ilgili değişkenler temelinde bir kavramsal model önerilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırma bulguları temelde “Dijital Yorgunluk”, “Dijital Detoks”, “Reklam Kaçınması” ve “Marka Kaçınması” kavramlarının açıklanmasına ve bu kavramların pazarlama literatürdeki yerlerinden hareketle bir kavramsal model önerisi geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu nedenle öncelikle ilgili kavramların “*Dijital Yorgunluk ve Dijital Detoks*” ile “*Reklam Kaçınması ve Marka Kaçınması*” başlıkları altında ayrı ayrı sunulması uygun görülmüştür. Kavramsal inceleme sonrasında ise “*Kavramsal Model Önerisi*” başlığı ile bulgular kısmı sonlandırılmıştır.

3.1. Dijital Yorgunluk ve Dijital Detoks

Dijitalleşmenin günden güne gelişmesiyle birlikte bireyler günlük yaşamlarında akıllı telefonlar, sosyal medya platformları, çevrim içi alışveriş siteleri ve dijital reklam mesajlarına çok fazla mesaja maruz kalmaktadır. Sürekli bu şekilde maruziyet halinde kalmaları bireylerin bilişsel, duygusal ve davranışsal durumlarında tükenmişlik hissi yaratmakta ve bu durum dijital yorgunluk kavramı ile açıklanmaktadır (Romero-Rodríguez vd., 2023, s. 167). Dijital yorgunluk, bireylerin dijital ortamlara karşı motivasyon kaybı, dikkat azalması, aşırı zihinsel yüklenme ve kaçınma eğilimi göstermesiyle ortaya çıkan bir olgu olarak tanımlanmaktadır (Supriyadi vd., 2025, ss. 1-2). Bilgi fazlalığı ve sürekli uyarıcılara maruz kalma, bireylerin sınırlı bilişsel belleklerini zorlamakta ve bilişsel fazla yüklenme sorununu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle sosyal medya ve dijital reklamcılık kapsamında kullanıcılar çok fazla mesaja maruz kalabilmektedirler. Bu durum bireylerin gelen mesajları filtrelemesine, dijital içeriklere yönelik olumsuz tutum geliştirmesine ve zihinsel yorgunluğa sebep olmaktadır (Hoşgör, 2025, s. 5).

Dijital yorgunluk yalnızca bilişsel değil, aynı zamanda duygusal bir boyut da içermektedir. Sürekli çevrim içi olma baskısı, bildirimler, kişiselleştirilmiş reklamlar ve yönlendirmeler bireylerde kontrol kaybı hissi yaratmakta; bu da stres, bıkkınlık ve tükenmişlik duygularını tetikleyebilmektedir (Faraci & Nasonte, 2025). Özellikle pandemi sonrası dönemde artan ekran süresi ve dijital etkileşim, dijital yorgunluğu daha görünür ve yaygın bir sorun haline getirmiştir. Tüketici davranışı açısından dijital yorgunluk, bireylerin dijital reklamlara yönelik tutumlarını doğrudan etkilemektedir. Yorgunluk yaşayan tüketiciler, reklamlara karşı duyarsızlaşmakta, reklamlardan kaçınma eğilimi göstermekle kalmayıp, bu olumsuz deneyimi markaya genelleyebilmektedir. Bu bağlamda dijital yorgunluk, reklam kaçınmasının ve nihayetinde marka kaçınmasının önemli bir öncülü olarak değerlendirilmektedir (Hsu vd., 2024, s.1489).

Dijital yorgunluğun artmasıyla birlikte bireyler dijital teknolojileri hayatlarından çıkarma veya uzaklaşma kararı almış ve bu kapsamda dijital detoks kavramı alanyazına girmiştir. Dijital detoks, bireylerin bilinçli ya da gönüllü olarak dijital kullanımını belirli bir süre bırakma kararı alması süreci olarak tanımlanabilir (Syvertsen & Enli, 2020, s. 1271). Dijital detoks, bireylerin zihinsel rahatlama sağlanması, dikkatini toplaması ve dijital yorgunluk ve bağımlılıkla başa çıkması amacıyla tercih edilebilir. Dijital detoks kaçınma davranışından daha çok, bilinçli bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bireyler, dijital ortamların sunduğu faydaların farkında olmakla birlikte, aşırı kullanımın yarattığı olumsuz etkileri dengelemek adına dijital sınırlar koymaktadır. Bu durum, tüketicilerin dijital içeriklere ve özellikle reklamlara karşı daha eleştirel bir tutum geliştirmesine yol açmaktadır (Mirbabaie vd., 2022, s. 240).

Dijital detoks, yalnızca bireysel fayda değil aynı zamanda tüketici–marka ilişkilerini yaşatan bir eylem olduğu söylenebilir. Dijital detoks sürecine giren bireyler, markaların dijital iletişim mesajlarını rahatsız edici olarak algılayabilmekte; bu algı, reklam kaçınma davranışını güçlendirebilmektedir (Zhang et al., 2020, s. 92). Özellikle yoğun dijital reklamlar, detoks yapan tüketiciler tarafından marka değerlerine aykırı olarak kabul edilir. Bu bağlamda dijital detoks, dijital yorgunluğun davranışsal bir sonucu olarak ortaya çıkabilmekte ve reklam kaçınması ile marka kaçınması arasında köprü işlevi görmektedir. Dijital detoks eğilimindeki tüketiciler, yalnızca reklamlardan uzak durmakla kalmamakta, aynı zamanda dijital mecralarda aşırı görünür olan markalara karşı bilinçli bir mesafe koyabilmektedir (Radtke vd., 2022, s. 192). Dolayısıyla dijital detoks, marka kaçınmasının psikolojik ve davranışsal altyapısını açıklamada önemli bir kavramsal araç olarak kabul edilebilir.

3.2. Reklam Kaçınması ve Marka Kaçınması

Reklam kaçınması, tüketicinin reklam içeriğine maruz kalmayı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için geliştirdiği bilişsel ve davranışsal stratejiler bütünü olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre reklam kaçınması “*medya kullanıcılarının reklam içeriğine maruziyeti azaltmak için kullandığı tüm eylemler*” olarak ele alınmaktadır. (Speck & Elliott, 1997, s. 61). Bu tanım, kaçınmayı yalnızca “reklamı sevmeme” gibi tutumsal bir kalıba sokmaması; aksine, kişinin gündelik medya kullanımında ortaya çıkan somut kavramları (gözünü kaçırma, sayfayı kapatma, kaydırma, engelleme vb.) kapsamaktadır. Dolayısıyla reklam kaçınması, çoğu zaman bir “beğenmeme” halinden çok, tüketicinin dikkatini ve zamanını koruma girişimi olarak da tanımlanabilir. Özellikle dijital ortamda reklam kaçınması, tüketicinin uyarıcılara karşı geliştirdiği bir başa çıkma biçimi şeklinde belirginleşebilir (Çelik vd., 2023, s. 2074).

Reklam kaçınmasının sonuçları yalnızca reklam performanslarıyla sınırlı değildir. Kaçınma, markaya ve markanın iletişim biçimine yönelik daha geniş bir değerlendirme sürecini tetikleyebilir: tüketici, reklamı “zaman kaybı” ya da “müdahale” olarak gördüğünde, marka ile kurduğu ilişkiyi de daha mesafeli bir zemine çekebilir. Bu bağlamda reklam kaçınmasını, tüketicinin dikkat ekonomisinde sınır çizme davranışı olarak okumak mümkündür: kullanıcı, reklamı “tüketilmesi gereken bir içerik” değil, “yönetilmesi gereken bir tehdit” gibi gördüğünde, kaçınma stratejileri daha sistematik hâle gelebilir (Cho & Cheon, 2004, ss. 90–92).

Marka kaçınması, tüketicinin belirli bir markaya yönelik bilinçli biçimde uzak durması; o markayı seçmemeyi, reddetmeyi veya mümkünse temas etmemeyi tercih etmesi olarak ele alınır. Lee, Conroy ve Motion (2009), marka kaçınmasını tüketicinin bir markadan bilerek uzak durduğu/markayı reddettiği bir olgu olarak tanımlar ve bu olgunun yalnızca ürün memnuniyetsizliğine azımsanmayacak kadar çok gerekçeyle beslenebileceğini vurgulamaktadır. Bu vurgu önemlidir; çünkü pazarlama yazınında uzun süre “marka değeri” ve “sadakat” gibi olumlu ilişkiler merkezdeyken, markanın tüketici zihninde “kaçınılan” bir nesneye dönüşmesi görece daha geç ve sınırlı ele alınmıştır (Lee et al., 2009, s. 421–422). Marka kaçınması, markanın tüketiciye ne vaat ettiği ve tüketicinin bu vaadi nasıl yorumladığı üzerinden ilerleyebilir. Örneğin, tüketici, markayı kötü ürün deneyimi nedeniyle reddedebilir; ama aynı marka aynı anda “benim gibi insanlara hitap etmiyor” ya da “belli bir sosyal grubu temsil ediyor” gibi kimlik düzeyinde de rahatsızlık geliştirebilir. Benzer biçimde markanın kurumsal davranışına veya toplumsal etkisine ilişkin algılar, markayı etik düzlemde kaçınılan bir nesneye dönüştürebilir. Bu yönüyle marka kaçınması, tüketicinin yalnızca satın alma kararını değil, marka ile temas kurma isteğini de etkileyen geniş bir davranış alanına yayılabilir (Demirağ & Çavuşoğlu, 2020, s. 579).

3.3. Kavramsal Model Önerisi

Çalışmada yanıt aranan ve “2. Dijital yorgunluk, dijital detoks ve reklam kaçınması temelinde tüketicilerin marka kaçınma davranışlarını açıklamaya yönelik bir kavramsal model önerilebilir mi?” şeklinde belirtilen ikinci araştırma sorusunun yanıtlanabilmesi amacıyla ilgili literatürden hareketle Şekil 1’de yer verilen Kavramsal Model geliştirilmiştir.

Şekil 1. Model Önerisi

Şekil 1’de önerilen kavramsal model, dijitalleşmenin tüketici davranışı üzerindeki etkilerini anlık tepkiler üzerinden değil; birbirini destekleyen aşamalı süreçler çerçevesinde ele almaktadır. Modelin çıkış noktasını oluşturan dijital yorgunluk, günümüz tüketicisinin dijital uyaranlar karşısında yaşadığı zihinsel ve duygusal tükenmişlik hâlini ifade etmektedir. Dijital yorgunluk; bilgi yığıni, çevrimiçi stres, dijital kirlilik, teknoloji tükenmişliği, sürekli bildirimler ve dikkat dağınıklığı gibi birbiriyle ilişkili alt bileşenlerden oluşan bir kavramdır. Tüketicinin dijital ortamlarla kurduğu ilişki giderek daha güç bir duruma gelmiştir. Özellikle sürekli bildirim gelmesi ve dikkat dağınıklığı, bireyi hem bilişsel olarak hem de dijital mecralarda geçirilen zamanın daha rahatsız edici bir hal almasına sebep olmuştur.

Modelde (Şekil 1) dijital yorgunluk rahatsızlık hâli olmaktan daha çok davranışsal tepkileri ortaya çıkaran bir başlangıç durumu olarak ele alınmıştır. Bu noktada dijital yorgunluğa verilen ilk tepki biçimi dijital detoks olabilmektedir. Dijital detoks, bireyin dijital ortamlarına bilinçli sınırlandırma getirmesine sebep olmaktadır. Dijital detoks; medya molası verme, teknolojiden uzaklaşma, dijital denge arayışı, sosyal medya perhizi, çevrimdışı etkinliklere yönelme ve dijital minimalizm gibi alt boyutları da kapsamaktadır. Bu uygulamalar bireyin dijital dünyadan tamamen kopmadan daha seçici ve kontrollü nasıl kullanabileceğinin yollarını aramaktadır. Modelin (Şekil 1) üçüncü aşamasını olan reklam kaçınması, dijital detoks süreciyle doğrudan ilişkilendirilen bir sonuç değişkeni olarak ele alınmıştır. Dijital detoks uygulamaları (reklam engelleme, bildirim kapatma, ekran süresi azaltma vb.) bireyler tarafından daha olumsuz biçimde algılanmasına sebep olmaktadır. Bu durum da bireylerin ekrandan bilinçli bir şekilde uzaklaşmalarının yolunu açmaktadır. Reklam bu süreçte sadece istenmeyen bir mesaj olmanın dışında, bireyin dijital sadeleşme çabasını tehdit eden bir unsur olmuştur. Bundan dolayı reklam kaçınması, reklam sevmeme tutumundan daha çok bireyin zamanını doğru yönetmesi davranışı olarak yorumlanabilir. Modelin (Şekil 1) son aşamasında ise marka kaçınması yer almaktadır. Reklam kaçınmasının sürekli olduğu durumlarda öncelikle iletişim düzeyinde başlayan rahatsızlık zamanla markalara karşı olumsuz durum geliştirmeye, bu durumda marka kaçınmasına sebep olabilmektedir. Şekilde gösterildiği üzere marka kaçınması; olumsuz algı, markayı reddetme, rakip markalara yönelme ve tüketimden bilinçli kaçınma gibi davranışsal sonuçlarla ifade edilebilir. Bu aşamada marka sunduğu ürün ve hizmetin yanında tüketiciye dijital ortamda sunduğu iletişim biçimiyle de değerlendirilmektedir. Birey, markayı kendi dijital beklentisinden farklı gördüğünden, markayla olan ilişkisini ya sınırlandırır ya da tamamen sonlandırabilir. Bu çerçevede önerilen kavramsal model (Şekil 1), dijital yorgunluktan başlayarak dijital detoks, reklam kaçınması ve nihayetinde marka kaçınmasına uzanan aşamalı bir süreci bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koymaktadır. Model (Şekil 1) tüketici davranışını yalnızca satın alma anına odaklanarak değil; dikkat, zaman ve dijital refahın yönetimi bağlamında ele alması bakımından literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Böylece dijital ortamda ortaya çıkan kaçınma davranışlarının, birbirinden bağımsız tepkiler değil; ilerleyen ve derinleşen bir davranış zincirinin parçaları olduğu varsayımı güçlendirilmiş olacaktır.

4. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Bu çalışma, dijital yorgunluk, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınması kavramları ardışık ve ilişkisel bir süreç olarak ele alarak, dijital yorgunluktan marka kaçınmasına uzanan yolu açıklayan kavramsal bir model önermesi bakımından literatüre özgün bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, dijital yorgunluk, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınması kavramları ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, bu kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayan kavramsal bir model önerilmiştir. Çalışmada nitel yöntemlerden literatür taraması/doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. İlk araştırma sorusu “1. *Dijital yorgunluk, dijital detoks ve reklam kaçınması tüketicilerin marka kaçınma davranışlarını kavramsal olarak nasıl açıklamaktadır?*” doğrultusunda, dijital yorgunluk, dijital detoks ve reklam kaçınması kavramları literatür temelli olarak ele alınarak, bu değişkenlerin tüketicilerin marka kaçınma davranışlarını nasıl şekillendirdiği kavramsal düzeyde çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, dijital ortamlarda artan içerik ve reklam yoğunluğunun, tüketici davranışlarında yalnızca dikkat dağınıklığı ya da geçici rahatsızlıklar yaratmakla sınırlı kalmadığını; zaman içinde daha sistematik kaçınma biçimlerine ve nihayetinde marka düzeyinde kopuşlara zemin hazırlayabildiğini ortaya koymaktadır. İkinci araştırma sorusu olan “2. *Dijital yorgunluk, dijital detoks ve reklam kaçınması temelinde tüketicilerin marka kaçınma davranışlarını açıklamaya yönelik bir kavramsal model önerilebilir mi?*” söz konusu kavramlar arasındaki ilişkileri sistematik bir çerçevede bir araya getirerek, tüketicilerin marka kaçınma davranışlarını açıklamaya yönelik özgün bir kavramsal model önerilmiştir. Önerilen kavramsal modelin, dijital yorgunluktan başlayarak, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınmasına uzanan süreci aşamalı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alması alanyazına özgün bir katkı sunmaktadır. Model tüketici davranışını sadece satın alma kararıyla sınırlı görmemekle beraber, dikkat, zaman, zihinsel refah ve dijital sınırları belirleme kapsamında önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Araştırmaya yönelik birtakım öneriler sunulması uygun görülmüştür. Uygulama açısından değerlendirildiğinde, pazarlama iletişimi yöneticileri için önemli çıkarımlar sunulabilir. Markaların dijital ortamlarda görünür olma çabalarından dolayı, bireylere kontrolsüz reklam gönderimi yaptıklarından dolayı kısa vadede etkileşim kazansalar bile uzun vadede tüketici yorgunluğuna ve marka kaçınmasına sebep olabilirler. Bundan dolayı marka iletişim uzmanlarının, dijital ortamda sadece erişim ve frekans ölçütlerini değil, tüketicilerin dijital refahını da gözden geçirmeleri gerekmektedir. Daha sade ve değer odaklı yaklaşımları ile dijital yorgunluğun ve kaçınma davranışının önüne geçebilmeleri mümkün olabilir. Akademik açıdan değerlendirildiğinde ise, gelecekte yapılacak çalışmalar için açıklayıcı bir kuramsal altyapı sunmaktadır. Önerilen kavramsal model nicel araştırmalarla test edilebilir ve dijital yorgunluk, dijital detoks, reklam kaçınması ve marka kaçınması arasındaki nedensel ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi gibi yöntemlerle araştırma yapılması önerilir. Ayrıca farklı sektörler, yaş grupları ve dijital platformlar özelinde yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar, modelin genellenebilirliğini ve açıklayıcılığını artıracaktır.

Sonuç olarak bu çalışma, dijital ortamda ortaya çıkan kaçınma davranışlarının rastlantısal ya da geçici tepkiler olmadığını; aksine birikimli, ilerleyen ve marka ilişkilerini dönüştüren bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Dijital yorgunluktan marka kaçınmasına uzanan bu süreç hem akademik literatürde hem de pazarlama uygulamalarında daha dikkatle ele alınması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda önerilen kavramsal modelin, dijital çağda tüketici davranışlarını anlamaya yönelik çalışmalara önemli bir referans noktası oluşturacağı düşünülmektedir.

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Bu araştırmada etik kurul kararı gerekmemektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Bu çalışma kapsamında herhangi bir kurum, kuruluş ve/veya kişi ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA

- Boerman, S. C., Kruijemeier, S., & Zuiderveen Borgesius, F. J. (2017). Online behavioral advertising: A literature review and research agenda. *Journal of Advertising*, 46(3), 363–376. <https://doi.org/10.1080/00913367.2017.1339368>.
- Cho, C. H., & Cheon, H. J. (2004). Why do people avoid advertising on the internet? *Journal of Advertising*, 33(4), 89-97. <https://doi.org/10.1080/00913367.2004.10639175>.
- Çelik, F., Çam, M. S., & Koseoglu, M. A. (2023). Ad avoidance in the digital context: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Consumer Studies*, 47(6), 2071-2105. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12882>.
- Demirağ, B., & Çavuşoğlu, S. (2020). Marka kaçınması, marka nefreti ve satın alma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: spor giyim tercih eden tüketicilere yönelik bir araştırma. *Alanya Akademik Bakış*, 4(3), 577-602. <https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.707211>.
- Faraci, P., & Nasonte, G. (2025). The Brief Social Media Fatigue Scale (BSMFS): A new short version through exploratory structural equation modeling and associations with trait anxiety, fear of missing out, boredom proneness, and problematic use. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 41(16), 10096-10122. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2430921>.
- Hoşgör, H. K. (2025). Dijital Yerliler için Sosyal Medya Kullanım Yorgunluğu Ölçeği'nin Geliştirilmesi. *İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi*, (27), 1-24.
- Hsu, J. S. C., Chiu, C. M., Chang-Chien, Y. T., & Tang, K. (2024). How social media fatigue feigning and altering emotion discourage the use of social media. *Internet Research*, 34(4), 1488-1518. <https://doi.org/10.1108/INTR-06-2022-0390>
- Karakuş, M. (2022). Sosyal medyanın ve online alışveriş sitelerinin tüketici davranışlarına etkisi üzerine nitel bir araştırma. *Atatürk İletişim Dergisi*, (23), 1-8. <https://doi.org/10.54614/communicata.2022.1020911>
- Kavaliauskė, M., & Simanavičiūtė, E. (2015). Brand avoidance: Relations between brand-related stimuli and negative emotions. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 6(1), 44-77.
- Lee, M. S. W., Conroy, D., & Motion, J. (2009). Brand avoidance: A negative promises perspective. *Advances in Consumer Research*, 36, 421-429.
- İrfanoğlu, M. (2021). Tüketmeme: neden bazı tüketiciler finansal güce sahipken, bilinçli bir şekilde marka kaçınması çerçevesinde tüketmeme eğilimi gösterirler?. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 22(2), 53-71. <https://doi.org/10.31671/doujournal.972984>.
- Mirbabaie, M., Stieglitz, S., & Marx, J. (2022). Digital detox. *Business & Information Systems Engineering*, 64(2), 239-246. <https://doi.org/10.1007/s12599-022-00747-x>.
- Radtke, T., Apel, T., Schenkel, K., Keller, J., & Von Lindern, E. (2022). Digital detox: An effective solution in the smartphone era? A systematic literature review. *Mobile Media & Communication*, 10(2), 190-215. <https://doi.org/10.1177/20501579211028647>.
- Romero-Rodríguez, J. M., Hinojo-Lucena, F. J., Kopecký, K., & García-González, A. (2023). Digital fatigue in university students as a consequence of online learning during the Covid-19 pandemic. *Educación XXI*, 26(2), 165-184. <https://doi.org/10.5944/educxx1.34530>.
- Speck, P. S., & Elliott, M. T. (1997). Predictors of advertising avoidance in print and broadcast media. *Journal of advertising*, 26(3), 61-76. <https://doi.org/10.1080/00913367.1997.10673529>
- Supriyadi, T., Sulistiasih, S., Rahmi, K. H., Pramono, B., & Fahrudin, A. (2025). The Impact Of Digital Fatigue On Employee Productivity And Well-Being: A Scoping Literature Review. *Environment And Social Psychology*, 10(2), 1- 13. <https://doi.org/10.59429/esp.v10i2.3420>.
- Syvertsen, T., & Enli, G. (2020). Digital detox: Media resistance and the promise of authenticity. *Convergence*, 26(5–6), 1269–1283. <https://doi.org/10.1177/1354856519847325>.
- Tutar, H., & Mutlu, H. T. (2024). Dijital yorgunluk ölçeği (DİYÖ): Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, (67), 56-74. <https://doi.org/10.47998/ikad.1426571>.

- Uğur, U. & Uğur, İ. (2024). Medyanın tüketim alışkanlıkları üzerinde etkileri. *ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities*, 8(1), 222-236. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10838854>.
- Zhang, S., Jin, J., & Li, X. (2025). A literature review and outlook of advertising avoidance: An integrated theoretical framework based on the SOMR model. *JUSTC*, 55(1), 0101. <https://doi.org/10.52396/JUSTC-2022-0120>.
- Zhang, Y., Liu, Y., Li, W., Peng, L., & Yuan, C. (2020). A study of the influencing factors of mobile social media fatigue behavior based on the grounded theory. *Information Discovery and Delivery*, 48(2), 91-102. <https://doi.org/10.1108/IDD-11-2019-0084>.